

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Nóbrega, M., Felipe, I. J. dos S., Araújo, R. L. F. de. (2025). ESG na formação de carteiras: O que revela a literatura científica? *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0569. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250606>

How to cite this peer review report:

Nóbrega, M., Felipe, I. J. dos S., Araújo, R. L. F. de. (2025). Peer review report for: ESG na formação de carteiras: O que revela a literatura científica?. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0569. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15941861>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Rogiene Batista dos Santos , Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil.

Lucas Ayres Barreira de Campos Barros , Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, São Paulo, SP, Brazil, but he did not authorize disclosure of peer review report.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Rogiene Batista dos Santos

Date review returned: 26-Mar-2025

Recommendation: Major Revision

Reviewer 2 Report

Reviewer: Lucas Ayres Barreira de Campos Barros

The reviewer did not authorize disclosure of their peer review report.

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Gostaria de primeiro parabenizar os autores pelo esforço em realizar este trabalho. Acredito que eles buscaram fazer o melhor. Assim, farei considerações de forma que eles consigam colocar este artigo em outro patamar. O artigo apresenta deficiências que precisam ser sanadas. Certamente, os autores têm condições de trabalhar cada um dos pontos a serem apresentados. O objetivo de pesquisa: “realizar uma revisão sistemática da literatura sobre diversificação de carteiras e Environmental, Social and Governance (ESG)” é relevante e tem implicações práticas. Assim, esse estudo pode fornecer novos insights tanto para acadêmicos quanto para profissionais da área.

1. Avaliação Geral

O manuscrito apresenta uma revisão sistemática de literatura sobre a relação entre critérios ESG (Environmental, Social and Governance) e a diversificação de carteiras de investimentos. A pesquisa é relevante, bem delimitada e conduzida com rigor metodológico. O tema é atual, responde a uma lacuna na literatura e dialoga diretamente com a crescente demanda por investimentos sustentáveis, tanto no meio acadêmico quanto no mercado financeiro.

O trabalho segue as boas práticas metodológicas exigidas para revisões sistemáticas, utilizando protocolos consagrados (PRISMA, PICOC, Ordinatio) e ferramentas bibliométricas com apoio em software especializado (R/biblioshiny, Parsifal). A amostra final de 87 artigos é representativa, e os critérios de inclusão, exclusão, qualidade e validade metodológica foram bem delineados.

2. Pontos Fortes

- a) *Originalidade e Relevância:* O artigo aborda uma lacuna pouco explorada na literatura, ao integrar os temas ESG e diversificação de carteiras sob a ótica de uma revisão sistemática.
- b) *Rigor Metodológico:* O protocolo de revisão adotado é robusto, transparente e replicável.
- c) *Contribuição Bibliométrica:* A análise de redes de co-citação, autores, periódicos e palavras-chave adiciona valor ao mapeamento do campo.
- d) *Amplo levantamento da literatura internacional:* A diversidade geográfica e metodológica dos estudos analisados reforça a validade da amostra.

3. Pontos Fracos

- a) *Excesso de detalhamento metodológico*

O manuscrito dedica espaço excessivo à descrição de protocolos e ferramentas da revisão sistemática, o que torna a leitura densa. Parte desse conteúdo poderia ser deslocada para um apêndice, permitindo que o texto principal foque mais nos resultados e discussões.

- b) *Ausência de uma síntese teórica integradora*

Embora o artigo ofereça um inventário detalhado de estudos, falta uma estrutura conceitual que conecte os achados e ajude o leitor a compreender os fatores condicionantes dos efeitos do ESG na performance de carteiras.

- c) *Falta de implicações práticas*

A discussão final não apresenta desdobramentos práticos claros para investidores, reguladores ou gestores de fundos. Uma seção com recomendações práticas enriqueceria a contribuição do artigo.

d) Subexploração dos vieses do corpus

Apesar de reconhecer a predominância de estudos de países desenvolvidos e a concentração em poucos provedores de dados ESG, o artigo não discute como esses fatores podem afetar os resultados.

e) Ausência de análise estatística agregada

Mesmo que limitada, uma meta-análise ou análise quantitativa complementar dos resultados poderia agregar maior valor à revisão, especialmente diante da diversidade de conclusões empíricas encontradas.

f) Linguagem excessivamente técnica

Trechos do artigo, especialmente nas seções de método, usam termos excessivamente técnicos, o que pode prejudicar a compreensão por parte de leitores fora da área de finanças quantitativas.

g) Conclusões: Aqui é os autores precisam deixar claro qual foi a real contribuição do artigo e a lacuna preenchida. O que não se sabia, mas que agora sabe-se após este artigo? A quem interessa os resultados encontrados?

Author's Response

Prezada Editora-Chefe,

Submetemos à Revista de Administração de Empresas (RAE) a nova versão do artigo intitulado “Diversificação de Portfólios e Investimentos ESG: Uma Revisão Sistemática da Literatura com Contribuições Conceituais e Agendas Emergentes”, considerando integralmente as sugestões e observações formuladas pelos revisores ad hoc e pela editoria científica.

Gostaríamos de destacar que o manuscrito foi amplamente revisto e aprimorado. Todas as recomendações foram atendidas com rigor, resultando em reformulações substanciais em seções teóricas, metodológicas e analíticas. A partir das sugestões recebidas, incorporamos seções específicas de síntese teórica, implicações práticas, insights para pesquisas futuras e aprimoramos a estrutura argumentativa com base na materialidade condicional e heterogeneidade dos efeitos ESG.

Acreditamos que a versão atual apresenta uma contribuição inédita ao campo da Administração ao propor uma estrutura conceitual integradora que explica como, quando e por que fatores ESG afetam a relação risco-retorno na diversificação de carteiras. O artigo também avança ao explorar criticamente a dispersão dos ratings ESG, a relevância setorial e regional das práticas sustentáveis, além de oferecer uma agenda de pesquisa aplicável tanto em economias emergentes quanto desenvolvidas.

Reiteramos nossa gratidão pelas contribuições construtivas recebidas durante o processo avaliativo, as quais foram fundamentais para o aprimoramento do trabalho. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Estamos encaminhando um relatório com os detalhes dos ajustes realizados, juntamente com a nova versão do paper.

Atenciosamente,

Os autores.

Comentários dos Avaliadores	Alterações	
Gerais (editor-chefe e AE)	Realizada (Sim ou Não)	Obs
<p>Falta de sínteses dos conceitos teóricos identificados na literatura e a ausência de uma discussão sobre as implicações teóricas e práticas e a agenda de pesquisas futuras. “convido os autores a sintetizar a literatura e fornecer uma nova maneira de ver o campo, por meio de uma nova estrutura que mostre as relações teóricas entre variáveis-chave, ou oferecendo uma nova perspectiva ou crítica.”</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Tópicos “Síntese teórica e temática da Literatura sobre ESG”, “Implicações Teóricas e Práticas” e “Agenda de Pesquisas Futuras”.</p>
<p>Demonstrar a capacidade do artigo de gerar conhecimento que contribua para o desenvolvimento de soluções para desafios enfrentados pelas organizações e pela sociedade. “os resultados da pesquisa precisam contribuir de alguma forma para o corpo de conhecimento atual e ter o potencial de orientar empresas a gerar impacto social, como auxílio para o enfrentamento dos ODS ou dos desafios do hemisfério sul.”</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Tópico “Síntese teórica e temática da Literatura sobre ESG” (categoria g) e tópico “Implicações Teóricas e Práticas”.</p>
<p>Criação de duas seções dedicadas. “Uma para as implicações teóricas e outra para as implicações práticas/sociais, enfatizando como o conhecimento gerado pode ser apropriado pelas organizações para enfrentar os desafios sociais. Por favor, destaquem também essas contribuições teóricas e sociais no resumo.”</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Tópico “Implicações Teóricas e Práticas”.</p>
<p>Adicionar uma seção com insights para pesquisas futuras.</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Tópico “Agenda de Pesquisas Futuras”.</p>
<p>Não exceder o limite de 8.800 palavras.</p>		
<p>Reestruturação na apresentação e aprofundamento da análise dos estudos selecionados.</p>	Sim	<p>Alteração realizada. A seção de resultados foi praticamente toda alterada.</p>
<p>Organizar uma literatura por detalhes de pesquisa, evolução temporal, palavras-chave e contribuições teóricas e empíricas, de forma a gerar insights claros para leitores acadêmicos e profissionais.</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Todas as subseções dos resultados.</p>
<p>Reduzir o espaço dedicado à descrição metodológica e ao exercício bibliométrico, priorizando uma discussão mais integrada e conceitualmente rica dos achados.</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Metodologia modificada, com o devido cuidado para a manutenção da reprodutibilidade.</p>
<p>Ajustar a linguagem para maior acessibilidade.</p>	Sim	<p>Isso foi ajustado em todo o texto.</p>
<p>Revisar o título para reflexão com mais especificações no escopo do estudo.</p>	Sim	<p>Alteração realizada. Ajustamos o título adequado ao limite de caracteres estabelecido pela revista.</p>

Revisor 1	Realizada (Sim ou Não)	Obs
<p>Excesso de detalhamento metodológico. “O manuscrito dedica espaço excessivo à descrição de protocolos e ferramentas da revisão sistemática, o que torna a leitura densa. Parte desse conteúdo poderia ser deslocada para um apêndice, permitindo que o texto principal foque mais nos resultados e discussão.”</p>	Sim	Melhoramos esse ponto e aspecto.
<p>Ausência de uma síntese teórica integrada. “Embora o artigo apresente um inventário detalhado de estudos, falta uma estrutura conceitual que conecte os achados e ajude o leitor a compreender os fatores condicionantes dos efeitos do ESG no desempenho de carteiras.”</p>	Sim	Alteração realizada. Maiores mudanças na Seção de resultados e alguns detalhes corrigidos nas demais seções.
<p>Falta de implicações práticas. “A discussão final não apresenta desdobramentos práticos claros para investidores, reguladores ou gestores de fundos. Uma seção com recomendações práticas enriqueceria a contribuição do artigo.”</p>	Sim	Alteração realizada. Seção “Implicações Teóricas e Práticas”.
<p>Subexploração das visões do corpus. “Apesar de considerar a predominância de estudos de países desenvolvidos e a concentração em alguns provedores de dados ESG, o artigo não discute como esses fatores podem afetar os resultados.”</p>	Sim	Alteração realizada. Reformulação da Seção de resultados.
<p>Ausência de análise estatística agregada. “Mesmo que limitada, uma meta-análise ou análise quantitativa complementar dos resultados poderia agregar maior valor à revisão, especialmente diante da diversidade de implicações empíricas encontradas.”</p>	Sim	Inserida como sugestão na Seção “Agenda de Pesquisas Futuras”, dada a limitação de espaço cobrado pela Revista.
<p>Linguagem técnica interessante “Trechos do artigo, especialmente nas revisões de método, usam termos técnicos limitados, o que pode prejudicar a compreensão por parte de leitores fora da área de finanças quantitativas.”</p> <p>Conclusões: Aqui os autores precisam deixar claro qual foi a real contribuição do artigo e as lacunas preenchidas. O que você não sabia, mas agora você sabe após este artigo? A quem interessa os resultados encontrados?</p>	<p>Sim</p> <p>Sim</p>	<p>Isso foi ajustado em todo o texto.</p> <p>Alteração realizada. Seção “Considerações finais” reformulada.</p>

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Rogiene Batista dos Santos

Date review returned: 15-Jun-2025

Recommendation: Major Revision

Reviewer 2 Report

Reviewer: Lucas Ayres Barreira de Campos Barros

The reviewer did not authorize disclosure of their peer review report.

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Parabéns pelo empenho!